

Spontaneous plant cover on almond trees

Challenge

This practice aims to contribute to alleviating one of the major problems resulting from the application of intensive practices in Mediterranean agricultural soils, namely the loss of organic carbon in the soil.

Solution

Implementing plant cover that spontaneously occurs in the alleys, rows or slopes of the plantation to enhance carbon sequestration.

Benefits

Main benefits of this spontaneous cover:

- improves soil structure,
- reduces erosion and runoff,
- increases soil fertility,
- increases water retention,
- reduces the risk of pest and disease attacks,
- helps vegetative control,
- increases crop sustainability,
- facilitates crop tillage.

Practical recommendation

Implementation

Spontaneous plant cover will be left to grow. Its composition will depend on the type of soil and climate, as well as the previous management of the crop and the surrounding ecosystem.

Plant cover on the entire almond plantation is the practice that sequesters the most carbon. It is recommended that the cover is managed using mainly cutting implements (mowers, strimmers, brush cutters) or very superficial tillage, always leaving the plant residues on the surface. The cover could also be removed by thermal (steam, microwave) or chemical systems (although the use of herbicide is discouraged in the context of sustainable and environmentally friendly practices).

For weed control in the row, these same types of management are recommended and could be combined for greater efficiency with mulching, obtained either from mowing the cover itself (Figure 2) or from external inputs (prioritising natural and local mulching). Sheep or goats can also be used for cover control, and this also provides additional nutrients for the soil. This is recommended only during winter dormancy since these animals also graze the lower branches.

Preventing the crop from being affected

The major drawback of using plant covers is competition for resources: especially water, but also nutrients. Suitable cover management must make it possible to control the competition to an appropriate extent considering the production objectives.

Applicability box

Theme

Carbon sequestration, climate change and adaptation; erosion control, mulching, nuts (almond)

Context

Almond crops in the Mediterranean area (Spain)

Application time

All year

Required implementation time

Plant cover or its remains should be present throughout the year

Period of impact

3–5 years

Equipment

Cutting implements (mowers, strimmers, brush cutters)

In this sense, the most efficient covers are those with vegetative cycles that are the opposite of the almond tree cycle (Figure 1), that have living cover between the senescence phase and up to FII and that, if possible, will wither naturally from FIII to post-harvest.

These general indications will vary according to the rainfall each year: in wetter years, the living cover can be extended, while in drier years, earlier management will be necessary. To help ensure the most favourable composition of the spontaneous cover, mowing can be programmed to encourage the natural reseeding of the desired species and prevent undesired species from flowering.

Figure 1. Generic calendar of the phenological cycle of almond trees. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47:38-45. (Photo: IRTA)

Figure 2. Spontaneous dryland cover (left) and spontaneous plant cover maintained by mowing (right). (Photos: IRTA)

Further information

Videos

Practice presentation:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

Web links

Project presentation:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarbocert.es/>

Further reading

Guía de buenas prácticas agrarias Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Contact information

Publisher: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Spain)

<https://www.une.org/cooperacion>

Author(s): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contact: coopera@une.org

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

Spontaneous plant cover on almond trees

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

Maintaining a spontaneous plant cover on almond plantations year-round has proven to be highly effective in sequestering carbon. It is a key tool for both climate change mitigation and adaptation. In this analysis, the ex-ante situation involves conventional tillage with harrowing, which is the main soil management practice among farmers in the Mediterranean region, where mechanical soil management is conducted three times per year, typically after significant rainfall events. The ex-post situation involves managing a spontaneous plant cover by cutting weeds in May, mainly using cutting implements (e.g. mowers) or very superficial tillage, and by leaving residues on the soil surface.

Economical costs and benefits

This analysis uses data from a 2020 study by Martin-Gorriza et al. (1) that examines two organic rainfed almond orchards located in the Region of Murcia, Southeastern Spain. Production costs do not include fertilizers or pesticides since none were applied (organic almonds). Variable costs include costs related to machinery (fuel and depreciation) and labour.

Legend	
	Estimated indicator
	Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs (€/ha)		
Harrowing (3 times per year)	85.01	-
Mowing	-	21.14
TOTAL	85.01	21.14
COMPARISON		
	Overall cost reduction of 75%	
Sale of almond (€/ha)	2,541.17	614.95
Economic Benefits	There is a 75% reduction in short-term revenue, resulting from a 73% yield decrease of almond kernel: 321 kg/ha (ex-ante) vs 87 kg/ha (ex-post). However, production costs are equally decreased. Long-term benefits include improved soil health, increased future productivity, and significant environment advantages that can translate into economic benefits.	

Environmental costs and benefits

Energy	Fuel consumption decrease of 37%:
<p>Fuel consumption is based on the annual diesel consumption using a 73-kW tractor, which was 35 L/ha-year (ex-ante) and 22 L/ha-year (ex-post). Accordingly, ex-post strategy saved around 37% of diesel fuel. ⁽¹⁾</p>	
Water	Water infiltration improvement of 45%:
<p>Plant cover boosts water infiltration by up to 45% compared to conventional tillage and reduces evaporation during hot periods. Without vegetation, soil is exposed to sunlight, increasing temperature and water loss, causing desiccation and soil hardening. Plant cover is an effective soil management for maintaining soil moisture, providing better rainwater infiltration, and minimizing surface water loss. ⁽²⁾</p>	
Soil	OC and N improvement of 56% and 25%, respectively:
<p>Studies suggest that plant covers improve soil quality compared to frequent tillage by increasing total organic carbon (55.6% - 66.7%) and nitrogen stocks (24.5%). ⁽³⁾</p> <p>Plant covers also increase chemical and physical soil fertility. ^{(4), (5)}</p>	
Air	GHG decrease of 60%:
<p>Greenhouse gas emissions were 62 kg CO₂ eq/ha (ex-ante) and 25 kg CO₂ eq/ha (ex-post), which represents a 60% emission reduction with the use of spontaneous plant cover compared to conventional tillage. In both scenarios, soil management was carried out mechanically using diesel tractors and their implements. ⁽¹⁾</p>	
Biodiversity	Organisms' improvement of 76%:
<p>Though uncommon in Spanish almond plantations, spontaneous plant covers have been shown to enhance biodiversity in crops like vineyards. These covers support natural enemies, and specifically increase the population of Hymenoptera (86%), minute pirate bugs (80%), spiders (40%), mites and thrips (100%). Additionally, cover crops positively influenced the diversity and density of pollinator insects, birds, and small mammals; and have a beneficial effect on bee populations. ^{(6), (7)}</p>	

Bibliography and sources

- (1) Bernardo Martin-Gorriz, José F. Maestre-Valero, María Almagro, Carolina Boix-Fayos, María Martínez-Mena, Carbon emissions and economic assessment of farm operations under different tillage practices in organic rainfed almond orchards in semiarid Mediterranean conditions, *Scientia Horticulturae*, Volume 261, 2020, 108978, ISSN 0304-4238, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108978>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819308647>)
- (2) Arquero, O., Serrano, N., Lovera, M. y Romero, A., Guía de cubiertas vegetales en almendro. IFAPA, Serie: Agricultura. Formación: 1-36, 2015. <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/78cbd014-6939-452d-b996-56478b48210f>
- (3) María E. Ramos, Emilio Benítez, Pedro A. García, Ana B. Robles, Cover crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in semiarid conditions: Effects on soil quality, *Applied Soil Ecology*, Volume 44, Issue 1, 2010, Pages 6-14, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.08.005>
- (4) Repullo-Ruibérriz de Torres, M.A.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R.; Rodríguez-Lizana, A.; Cárceles Rodríguez, B.; García-Tejero, I.F.; Durán Zuazo, V.H.; Carbonell-Bojollo, R.M. Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). *Agronomy* **2021**, *11*, 387. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020387>
- (5) Cárceles Rodríguez, B.; Durán Zuazo, V.H.; Herencia Galán, J.F.; Lipan, L.; Soriano, M.; Hernández, F.; Sendra, E.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Gálvez Ruiz, B.; García-Tejero, I.F. Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. *Agronomy* **2023**, *13*, 749. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030749>
- (6) de Pedro, L.; Perera-Fernández, L.G.; López-Gallego, E.; Pérez-Marcos, M.; Sanchez, J.A. The Effect of Cover Crops on the Biodiversity and Abundance of Ground-Dwelling Arthropods in a Mediterranean Pear Orchard. *Agronomy* **2020**, *10*, 580. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040580>
- (7) Abad, J., Hermoso de Mendoza, I., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *OENO One*, *55*(1), 295–312. <https://doi.org/10.20870/oenone.2021.55.1.3599>

Carbocert – Quantification and certification of organic carbon in Mediterranean agricultural soils

Short description of the OG

The general objective of the Carbocert project is to identify management strategies to increase the carbon sequestered and stored in agricultural soils and in the fixed and permanent plant structures of the main Mediterranean crops (olives, citrus, wheat, rice, almonds and vines), as well as to establish methodologies to quantify and certify these removals. This is all in light of the sector's need to adapt to the new climate change scenario characterised by extreme weather conditions in the Mediterranean area.

Benefits

Increasing organic carbon sequestration makes soils more resistant to erosion, increases their water retention capacity, enhances their fertility for plants and helps improve biodiversity.

Additionally, this project provides a methodology to make it possible to certify the carbon sequestration obtained by applying the best practices identified.

Stage of implementation

The Carbocert project was completed in December 2020.

Applicability box

Theme

Carbon sequestration; climate change adaptation; climate change mitigation; mulching; main Mediterranean crops

Context

Semi-arid Mediterranean region of Spain, with seasonally dry farming systems that have soils with low organic carbon content and a high risk of land degradation and desertification

Duration

2 years (09/2018-09/2020)

Partners involved

A farmer's association, a public agrifood research institution, a farming training and research institute, a conservation agriculture association, a certification entity, and a national standardization body

Budget

495.187,11 €

Particularity

Innovative soil organic carbon quantification methodology for farmers' certification

Main achieved or expected results

- Specific methodologies were identified for the quantification of carbon sequestration and storage, both in agricultural soils and in the fixed permanent structures of woody crops.
- Best practice guide aimed at farmers to apply the different agricultural management strategies validated by the project.
- A sequestered carbon certification methodology was defined and implemented; it considers the evolution of carbon in the soil and is applicable at both farmer and agricultural holding levels.

Existing materials

Videos

OG presentation:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

 <https://www.une.org/SiteAssets/PresentacionGOCARBOCERT>

Web links

Project presentation:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarboCERT.es/>

Further reading

Carbocert best practice guide:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Contact information

Publisher: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Spain)

<https://www.une.org/cooperacion>

Author(s): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contact: coopera@une.org

Project partners: Asociación Española de Normalización (UNE), AENOR, ASAJA, IFAPA, IRTA, AEAC:SV

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

Αυτοφυής φυτική εδαφοκάλυψη στις αμυγδαλιές

Πρόκληση

Η πρακτική αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην άμβλυση ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή εντατικών πρακτικών στα μεσογειακά γεωργικά εδάφη, δηλαδή την απώλεια οργανικού άνθρακα στο έδαφος.

Λύση

Η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης για την φυτοκάλυψη στις γραμμές φύτευσης ή στην περιφέρεια του σπυριάνω με σκοπό την ενίσχυση της δέσμησης άνθρακα.

Οφέλη

Κύρια οφέλη της διατήρησης της αυτοφυούς βλάστησης:

- βελτιώνει τη δομή του εδάφους,
- μειώνει τη διάβρωση και την απορροή,
- αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους,
- αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης του νερού,
- μειώνει τον κίνδυνο προσβολών από παράσιτα και ασθένειες,
- βοηθά στον έλεγχο της βλάστησης,
- αυξάνει τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών,
- διευκολύνει το όργωμα των καλλιεργειών.

Πρακτικές συστάσεις

Εφαρμογή

Η αυτοφυής βλάστηση αφήνεται να αναπτυχθεί. Η σύνθεσή της θα εξαρτηθεί από τον τύπο του εδάφους και το κλίμα, καθώς και από την προηγούμενη διαχείριση της καλλιέργειας και του περιβάλλοντος οικοσυστήματος.

Η φυτοκάλυψη σε ολόκληρο τον αμυγδαλώνα είναι η πρακτική που δεσμεύει τον περισσότερο άνθρακα. Συνιστάται η διαχείριση της κάλυψης να γίνεται κυρίως με εργαλεία κοπής (χορτοκοπτικές μηχανές, φορητά χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά) ή με πολύ επιφανειακό όργωμα, αφήνοντας πάντα τα φυτικά υπολείμματα στην επιφάνεια. Η κάλυψη θα μπορούσε επίσης να αφαιρεθεί με θερμικά (ατμός, μικροκύματα) ή χημικά συστήματα (αν και η χρήση ζιζανιοκτόνων αποθαρρύνεται στο πλαίσιο των βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών).

Για τον έλεγχο των ζιζανίων στη σειρά φύτευσης, συνιστώνται οι ίδιοι τύποι διαχείρισης, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδυαστούν, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, με εδαφοκάλυψη,

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Δέσμηση άνθρακα, κλιματική αλλαγή και προσαρμογή· έλεγχος διάβρωσης, εδαφοκάλυψη, ξηροί καρποί (αμύγδαλο)

Πλαίσιο

Καλλιέργειες αμυγδάλου στην περιοχή της Μεσογείου (Ισπανία)

Χρόνος εφαρμογής

Όλο το έτος

Απαιτούμενος

χρόνος

εφαρμογής

Η φυτοκάλυψη ή τα υπολείμματα της πρέπει να υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Περίοδος επιπτώσεων

3-5 έτη

Εξοπλισμός

Εργαλεία κοπής (χορτοκοπτικές μηχανές, φορητά χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά)

η οποία λαμβάνεται είτε από την κοπή της ίδιας της καλλιέργειας κάλυψης (Εικόνα 2) είτε από εξωτερικές εισροές (δίνοντας προτεραιότητα στη φυσική και τοπική χλωρίδα). Τα αιγοπρόβατα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κάλυψης, και αυτή η μέθοδος παρέχει επίσης πρόσθετα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος. Αυτό συνιστάται μόνο κατά τη διάρκεια του χειμερινού ληθάργου, καθώς αυτά τα ζώα βόσκουν επίσης τα χαμηλότερα κλαδιά.

Πρόληψη των επιπτώσεων στην καλλιέργεια

Το κύριο μειονέκτημα της διατήρησης της αυτοφυούς βλάστησης είναι ο ανταγωνισμός για τους πόρους: ειδικά για το νερό, αλλά και για θρεπτικά συστατικά. Η κατάλληλη διαχείριση της κάλυψης πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο του ανταγωνισμού σε επαρκή βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των στόχων παραγωγής.

Υπό αυτήν την έννοια, οι πιο αποτελεσματικές καλύψεις είναι εκείνες με βλαστικούς κύκλους αντίθετους από τον κύκλο της αμυγδαλιάς (Εικόνα 1), που έχουν ζωντανή κάλυψη μεταξύ της φάσης γήρανσης και έως τη φάση FII, και που, αν είναι δυνατόν, θα μααραθούν φυσικά από τη φάση FIII έως τη συγκομιδή.

Αυτές οι γενικές ενδείξεις ποικίλουν ανάλογα με τις βροχοπτώσεις κάθε χρόνο: σε πιο υγρές χρονιές η φυτική κάλυψη μπορεί να επεκταθεί χρονικά, ενώ σε ξηρότερες χρονιές θα χρειαστεί γρηγορότερα η διαχείριση της. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευνοϊκότερη σύνθεση της αυτοφυούς βλάστησης, μπορεί να προγραμματιστεί χορτοκοπή για να ενθαρρύνει τη φυσική επανασπορά των επιθυμητών ειδών και να αποτρέψει την άνθιση ανεπιθύμητων ειδών.

Εικόνα 1. Γενικό ημερολόγιο του φαινολογικού κύκλου των αμυγδαλιών. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47:38-45. (Φωτογραφία: IRTA)

Εικόνα 2. Αυτοφυή βλάστηση ξηρής γης (αριστερά) και αυτοφυή βλάστηση που διατηρείται με χορτοκοπή (δεξιά). (Φωτογραφίες: IRTA)

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

Παρουσίαση της πρακτικής:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Παρουσίαση του έργου:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarbocert.es/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Οδηγός ορθών γεωργικών πρακτικών Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Spain)

<https://www.une.org/cooperacion>

Συγγραφέας(ες): Χρ: Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Επικοινωνία: coopera@une.org

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Διατήρηση αυτοφυούς βλάστησης σε αμυγδαλιές

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Η διατήρηση του φυσικού χορτοτάπιτα στις φυτείες αμυγδάλων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στη δέσμευση του άνθρακα. Αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και για την προσαρμογή. Στην παρούσα ανάλυση, η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει τη συμβατική κατεργασία του εδάφους με σβάρνισμα, η οποία αποτελεί την κύρια πρακτική διαχείρισης του εδάφους μεταξύ των γεωργών στην περιοχή της Μεσογείου, όπου η μηχανική διαχείριση του εδάφους πραγματοποιείται τρεις φορές ετησίως, συνήθως μετά από σημαντικά ποσοστά βροχόπτωσης. Η μελλοντική κατάσταση κατάσταση περιλαμβάνει τη διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης με την κοπή των ζιζανίων τον Μάιο, κυρίως με τη χρήση κοπτικών εργαλείων (π.χ. χλοοκοπτικά μηχανήματα) ή με πολύ επιφανειακή κατεργασία του εδάφους, και με την παραμονή υπολειμμάτων στην επιφάνεια του εδάφους.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Η παρούσα ανάλυση χρησιμοποιεί δεδομένα από μια μελέτη του 2020 των Martin-Gorriza et al. (1) που εξετάζει δύο μη αρδευόμενους βιολογικούς σπρωγώνες αμυγδάλων και βρίσκονται στην περιφέρεια της Μούρθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία. Το κόστος παραγωγής δεν περιλαμβάνει λιπάσματα ή φυτοφάρμακα, δεδομένου ότι δεν εφαρμόστηκαν (βιολογικά αμύγδαλα). Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει το κόστος που σχετίζεται με τα μηχανήματα (καύσιμα και αποσβέσεις) και την εργασία.

Υπόμνημα

- Εκτιμώμενος
- Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μελλοντική κατάσταση
Μεταβλητό κόστος (€/ha)		
Σκάλισμα (3 φορές το χρόνο)	85.01	-
Κούρεμα	-	21.14
ΣΥΝΟΛΟ	85.01	21.14
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική μείωση του κόστους κατά 75% 	
Πώληση αμυγδάλων (€/εκτάριο)	2,541.17	614.95
Οικονομικά οφέλη	Υπάρχει μείωση 75% στα βραχυπρόθεσμα έσοδα, η οποία προκύπτει από τη μείωση της απόδοσης του αμυγδαλόπυρου κατά 73%: 321 kg/ha (εκ των προτέρων) έναντι 87 kg/ha (εκ των υστέρων), ως μέσος όρος μιας περιόδου 10 ετών. Αυτή η σημαντική μείωση του εισοδήματος αναδεικνύει τη σημασία της υιοθέτησης αυτής της πρακτικής στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής της εκμετάλλευσης (δημιουργία μιας σειράς σε δύο, στρατηγική διαφοροποίησης, αύξηση της προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) Από την άλλη πλευρά, το κόστος παραγωγής μειώνεται εξίσου. Τα	

	μακροπρόθεσμα οφέλη περιλαμβάνουν τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την αύξηση της μελλοντικής παραγωγικότητας και σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να μεταφραστούν σε οικονομικά οφέλη.
--	--

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 37%:
<p>Η κατανάλωση καυσίμου βασίζεται στην ετήσια κατανάλωση ντίζελ με ελκυστήρα 73 kW, η οποία ήταν 35 L/ha-έτος (εκ των προτέρων) και 22 L/ha-έτος (εκ των υστέρων). Κατά συνέπεια, η μελλοντική στρατηγική εξοικονόμηση περίπου 37% του καυσίμου ντίζελ. ⁽¹⁾</p>	
Νερό	Βελτίωση της διείσδυσης νερού κατά 45%:
<p>Η φυτοκάλυψη ενισχύει τη διήθηση του νερού έως και 45% σε σύγκριση με τη συμβατική κατεργασία του εδάφους και μειώνει την εξάτμιση κατά τη διάρκεια θερμών περιόδων. Χωρίς βλάστηση, το έδαφος εκτίθεται στο ηλιακό φως, αυξάνοντας τη θερμοκρασία και την απώλεια νερού, προκαλώντας αποξήρανση και σκλήρυνση του εδάφους. Η φυτοκάλυψη είναι μια αποτελεσματική διαχείριση του εδάφους για τη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας, την καλύτερη διήθηση του νερού της βροχής και την ελαχιστοποίηση της απώλειας επιφανειακού νερού. ⁽²⁾</p>	
Έδαφος	Βελτίωση του OC και του N κατά 56% και 25%, αντίστοιχα:
<p>Μελέτες δείχνουν ότι οι φυτικές καλύψεις βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους σε σύγκριση με τη συχνή κατεργασία του εδάφους, αυξάνοντας τα αποθέματα ολικού οργανικού άνθρακα (55,6% - 66,7%) και αζώτου (24,5%). ⁽³⁾</p> <p>Τα φυτικά καλύμματα αυξάνουν επίσης τη χημική και φυσική γονιμότητα του εδάφους. ^{(4), (5)}</p>	
Αέρας	Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%:
<p>Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν 62 kg CO₂ eq/στρέμμα (εκ των προτέρων) και 25 kg CO₂ eq/στρέμμα (εκ των υστέρων), γεγονός που αντιπροσωπεύει μείωση των εκπομπών κατά 60% με τη χρήση αυθόρμητης φυτοκάλυψης σε σύγκριση με τη συμβατική κατεργασία του εδάφους. Και στα δύο σενάρια, η διαχείριση του εδάφους έγινε μηχανικά με τη χρήση πετρελαιοκίνητων ελκυστήρων και των εργαλείων τους. ⁽¹⁾</p>	
Βιοποικιλότητα	Βελτίωση των οργανισμών κατά 76%:
<p>Αν και ασυνήθιστες στις ισπανικές φυτείες αμυγδάλων, έχει αποδειχθεί ότι η διατήρηση του φυσικού χορτοτάπιτα ενισχύει τη βιοποικιλότητα σε καλλιέργειες όπως οι αμπελώνες. Η αυτοφυή βλάστηση ενισχύει τους φυσικούς εχθρούς και συγκεκριμένα αυξάνουν τον πληθυσμό των υμενόπτερων (86%), των μικροσκοπικών αρπακτικών εντόμων (80%), των αραχνών (40%), των ακάρεων και των θριπών (100%). Επιπλέον, οι καλλιέργειες κάλυψης επηρέασαν θετικά την ποικιλότητα και την πυκνότητα των επικονιαστικών εντόμων, των πτηνών και των μικρών θηλαστικών και έχουν ευεργετική επίδραση στους πληθυσμούς των μελισσών. ^{(6), (7)}</p>	

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) Bernardo Martin-Gorriz, José F. Maestre-Valero, María Almagro, Carolina Boix-Fayos, María Martínez-Mena, Carbon emissions and economic assessment of farm operations under different tillage practices in organic rainfed almond orchards in semiarid Mediterranean conditions, *Scientia Horticulturae*, Volume 261, 2020, 108978, ISSN 0304-4238, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108978>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819308647>)
- (2) Arquero, O., Serrano, N., Lovera, M. y Romero, A., Guía de cubiertas vegetales en almendro. IFAPA, Serie: Agricultura. Formación: 1-36, 2015. <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/78cbd014-6939-452d-b996-56478b48210f>
- (3) María E. Ramos, Emilio Benítez, Pedro A. García, Ana B. Robles, Cover crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in semiarid conditions: Effects on soil quality, *Applied Soil Ecology*, Volume 44, Issue 1, 2010, Pages 6-14, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.08.005>
- (4) Repullo-Ruibérriz de Torres, M.A.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R.; Rodríguez-Lizana, A.; Cárceles Rodríguez, B.; García-Tejero, I.F.; Durán Zuazo, V.H.; Carbonell-Bojollo, R.M. Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). *Agronomy* **2021**, *11*, 387. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020387>
- (5) Cárceles Rodríguez, B.; Durán Zuazo, V.H.; Herencia Galán, J.F.; Lipan, L.; Soriano, M.; Hernández, F.; Sendra, E.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Gálvez Ruiz, B.; García-Tejero, I.F. Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. *Agronomy* **2023**, *13*, 749. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030749>
- (6) de Pedro, L.; Perera-Fernández, L.G.; López-Gallego, E.; Pérez-Marcos, M.; Sanchez, J.A. The Effect of Cover Crops on the Biodiversity and Abundance of Ground-Dwelling Arthropods in a Mediterranean Pear Orchard. *Agronomy* **2020**, *10*, 580. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040580>
- (7) Abad, J., Hermoso de Mendoza, I., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *OENO One*, *55*(1), 295–312. <https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.3599>

Carbocert – Ποσοτικοποίηση και πιστοποίηση του οργανικού άνθρακα στα γεωργικά εδάφη της Μεσογείου

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Ο γενικός στόχος του έργου Carbocert είναι να προσδιοριστούν οι στρατηγικές διαχείρισης για την αύξηση του άνθρακα που δεσμεύεται και αποθηκεύεται στα γεωργικά εδάφη και στις σταθερές και μόνιμες φυτικές δομές των κύριων μεσογειακών καλλιεργειών (ελιές, εσπεριδοειδή, σιτάρι, ρύζι, αμύγδαλα και αμπέλια), καθώς και να καθοριστούν μεθοδολογίες για την ποσοτικοποίηση και την πιστοποίηση των δεσμεύσεων άνθρακα. Όλα αυτά υπό το πρίσμα της ανάγκης να προσαρμοστεί ο τομέας στο νέο σενάριο της κλιματικής αλλαγής, που χαρακτηρίζεται από ακραίες καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Μεσογείου.

Οφέλη

Η αύξηση της δέσμευσης οργανικού άνθρακα καθιστά τα εδάφη πιο ανθεκτικά στη διάβρωση, αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, ενισχύει τη γονιμότητά τους για τα φυτά και συμβάλλει στη βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, το έργο αυτό παρέχει μια μεθοδολογία η οποία καθιστά δυνατή την πιστοποίηση της δέσμευσης άνθρακα που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που έχουν προσδιοριστεί.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο Carbocert ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Δέσμευση άνθρακα· προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· μετριασμός της κλιματικής αλλαγής· εδαφοκάλυψη· κύριες μεσογειακές καλλιέργειες

Περιεχόμενα

Ημίξηρη μεσογειακή περιοχή της Ισπανίας, με εποχικά συστήματα ξηρικής καλλιέργειας σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και υψηλό κίνδυνο υποβάθμισης της γης και ερημοποίησης.

Οι κυριότερες καλλιέργειες (ελαιώνες, εσπεριδοειδή, σιτάρι, ρύζι, αμύγδαλα και αμπέλια) στην μεσογειακή περιοχή της Ισπανίας

Διάρκεια

2 έτη (09/2018-09/2020)

Όλο το χρόνο ή εποχιακά αναλογα την καλλιέργεια

Εταίροι ΕΟ

Μια ένωση αγροτών, ένα δημόσιο ίδρυμα αγροδιατροφικής έρευνας, ένα ινστιτούτο γεωργικής κατάρτισης και έρευνας, μια ένωση γεωργίας διατήρησης, ένας φορέας πιστοποίησης και ένας εθνικός φορέας τυποποίησης.

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

495 187,11 €

Προυπολογισμός

Καινοτόμος μεθοδολογία ποσοτικοποίησης του οργανικού άνθρακα του εδάφους για την πιστοποίηση των αγροτών

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

- Προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες μεθοδολογίες για την ποσοτικοποίηση της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, τόσο στα γεωργικά εδάφη όσο και στις πολυετείς μόνιμες δομές των ξυλωδών καλλιεργειών.
- Οδηγός βέλτιστων πρακτικών που απευθύνεται στους γεωργούς για την εφαρμογή των διαφόρων στρατηγικών γεωργικής διαχείρισης που επικυρώθηκαν από το έργο.
- Καθορίστηκε και εφαρμόστηκε μια μεθοδολογία πιστοποίησης του δεσμευμένου άνθρακα, η οποία λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη του άνθρακα στο έδαφος και είναι εφαρμόσιμη τόσο σε επίπεδο γεωργού όσο και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

Παρουσίαση της επιχειρησιακής ομάδας:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

 <https://www.une.org/SiteAssets/PresentacionGOCARBOCERT>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Παρουσίαση του έργου:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarboCERT.es/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Οδηγός βέλτιστης πρακτικής Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Ισπανία)

<https://www.une.org/cooperacion>

Συγγραφέας(ες): Χρ: Nadia Blázquez Fernandez,
Mónica Sanzo Gil

Επικοινωνία: coopera@une.org

Εταίροι του έργου: Asociación Española de Normalización (UNE), AENOR, ASAJA, IFAPA, IRTA, AEAC:SV

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Cubierta vegetal espontánea en almendro

Desafío

Esta práctica pretende contribuir a paliar uno de los grandes problemas que se derivan de la aplicación de prácticas intensivas en los suelos agrícolas mediterráneos como es la pérdida de carbono orgánico en el suelo.

Solución

Implantación de una cubierta vegetal que surja espontáneamente en las calles, filas o taludes de la plantación, para mejorar el secuestro de carbono.

Beneficios

Principales beneficios de esta cubierta espontánea:

- mejora la estructura del suelo,
- reduce la erosión y la escorrentía,
- incrementa la fertilidad del suelo,
- aumenta la retención de agua,
- reduce el riesgo de ataques de plagas y enfermedades,
- ayuda al control vegetativo,
- aumenta la sostenibilidad del cultivo,
- facilita las labores en el cultivo.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Secuestro de carbono, adaptación al cambio climático; control de la erosión, *mulching*, frutos secos (almendra)

Contexto

Cultivos de almendro en el área mediterránea (España)

Tiempo de aplicación

Todo el año

Tiempo de aplicación necesario

La cubierta vegetal viva y sus restos deberían estar presentes todo el año

Periodo de impacto

3–5 años

Equipamiento

Aperos de corte (segadoras, desbrozadoras, picadoras)

Recomendaciones prácticas

Implantación

Se dejará crecer la cubierta vegetal espontánea que nazca, cuya composición dependerá de la tipología de suelo y clima, así como del manejo previo del cultivo y del ecosistema circundante.

La cubierta vegetal en la totalidad de la plantación de almendros sería la práctica que más carbono secuestra. Se recomienda que esta sea gestionada usando principalmente aperos de corte (segadoras, desbrozadoras, picadoras) o un laboreo muy superficial, y dejando siempre los restos en superficie. También podría eliminarse mediante sistemas térmicos (vapor, microondas) o químicos (aunque el uso de herbicida se desaconseja en el contexto de prácticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente).

Para el control de hierbas en la fila, se recomiendan los mismos tipos de gestión, que podrían combinarse para una mayor eficiencia con *mulching*, ya sea procedente de la siega de la propia cubierta (Figura 2), ya sea de aporte externo (priorizando el *mulching* natural y de proximidad). También se puede utilizar ganado ovino o caprino para el control de la cubierta, que a la vez aporta nutrientes adicionales al suelo. Esta práctica es aconsejable solo durante el reposo invernal, ya que los animales también pastorean las ramas más bajas.

Evitar que afecte al cultivo

El mayor inconveniente del uso de cubiertas vegetales es la competencia por los recursos: especialmente agua, pero también nutrientes. La gestión adecuada de la cubierta vegetal debe ser la que permita controlar un grado de competencia adecuado con los objetivos productivos.

En este sentido, las cubiertas más eficientes son aquellas cuyo ciclo vegetativo sea opuesto al del almendro (Figura 1), que presenten cubierta viva entre las fases de senescencia y hasta FII y que, de ser posible, se vaya agostando naturalmente desde FIII hasta post cosecha.

Estas indicaciones generales, variarán en función de la pluviometría de cada año: en años más lluviosos se puede alargar la cubierta viva y en años más secos, su gestión será necesaria una gestión más temprana. Para ayudar a la composición más favorable de la cubierta espontánea, se pueden programar las siegas para favorecer la resiembra natural de las especies deseadas y no dejar que florezcan las especies no deseadas.

Figura 1. Calendario genérico del ciclo fenológico del almendro. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47:38-45. (Foto: IRTA)

Figura 2. Cubierta espontánea en seco (izquierda) y cubierta vegetal espontánea mantenida con siega (derecha). (Fotos: IRTA)

Materiales disponibles

Vídeos

Presentación de la práctica:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

Enlaces web

Presentación del proyecto:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarbocert.es/>

Para saber más

Guía de buenas prácticas agrarias Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Información de contacto

Editor: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (España)
<https://www.une.org/cooperacion>

Autor(es): Nadia Blázquez Fernández, Mónica Sanzo Gil

Contacto: coopera@une.org

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

Cubierta vegetal espontánea en almendros

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

Mantener una cubierta vegetal espontánea en las plantaciones de almendro durante todo el año ha demostrado ser muy eficaz para secuestrar carbono. Es una herramienta clave tanto para la mitigación del cambio climático como para la adaptación al mismo. En este análisis, la situación ex-ante implica el laboreo convencional con grada, que es la principal práctica de gestión del suelo entre los agricultores de la región mediterránea, donde la gestión mecánica del suelo se lleva a cabo tres veces al año, normalmente después de episodios de precipitaciones importantes. La situación ex-post consiste en gestionar una cubierta vegetal espontánea cortando las hierbas en mayo, principalmente mediante aperos de corte (por ejemplo, segadoras) o un laboreo muy superficial, y dejando los residuos en la superficie.

Costes y beneficios económicos

Este análisis utiliza datos de un estudio realizado en 2020 por Martin-Gorriza et al. (1) que examina dos parcelas de cultivo ecológico de almendro de secano situados en la Región de Murcia, sureste de España. Los costes de producción no incluyen fertilizantes ni pesticidas, ya que no se ha aplicado ninguno (almendras ecológicas). Los costes variables incluyen los costes relacionados con la maquinaria (combustible y amortización) y la mano de obra.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Costes variables (€/ha)		
Laboreo (3 veces al año)	85,01	-
Siega	-	21,14
TOTAL	85,01	21,14
COMPARACIÓN		
	Reducción general de costes del 75 % 	
Venta de almendra (€/ha)	2.541,17	614,95
Beneficios económicos	Hay una reducción del 75 % en los ingresos a corto plazo, como resultado de una disminución del 73 % en el rendimiento de la almendra grano: 321 kg/ha (ex-ante) frente a 87 kg/ha (ex-post), como promedio en un periodo de 10 años. Esta reducción significativa de ingresos subraya la importancia de adoptar esta práctica como parte de una estrategia integral en la explotación (establecimiento de una fila en dos, estrategia de diversificación, aumento del valor añadido, etc.). Por otro lado, los costes de producción disminuyen en la misma medida. Los beneficios a largo plazo incluyen la mejora de la salud del suelo, el aumento de la productividad futura y ventajas medioambientales significativas que pueden traducirse en beneficios económicos.	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Disminución del consumo de combustible en un 37 %:
El consumo de combustible se basa en el consumo anual de gasóleo con un tractor de 73 kW, que fue de 35 L/ha-año (ex-ante) y 22 L/ha-año (ex-post). Por consiguiente, la estrategia ex-post ha permitido ahorrar en torno a un 37 % de gasóleo. ⁽¹⁾	
Agua	Mejora de la infiltración de agua en un 45 %:
La cubierta vegetal aumenta la infiltración de agua hasta en un 45 % en comparación con el laboreo convencional y reduce la evaporación en los periodos calurosos. Sin vegetación, el suelo está expuesto a la luz solar, lo que aumenta la temperatura y la pérdida de agua, provocando la desecación y el endurecimiento del suelo. La cubierta vegetal es una forma eficaz de mantener la humedad edáfica, mejorar la infiltración del agua de lluvia y minimizar la pérdida de agua superficial. ⁽²⁾	
Suelo	Mejora de OC y N del 56% y 25%, respectivamente:
Los estudios sugieren que las cubiertas vegetales mejoran la calidad del suelo en comparación con el laboreo frecuente al aumentar el carbono orgánico total (55,6 % - 66,7 %) y las reservas de nitrógeno (24,5 %). ⁽³⁾ Las cubiertas vegetales también aumentan la fertilidad química y física del suelo. ^{(4), (5)}	
Aire	Reducción de GEI del 60%:
Las emisiones de gases de efecto invernadero fueron de 62 kg CO2 eq/ha (ex-ante) y 25 kg CO2 eq/ha (ex-post), lo que representa una reducción de emisiones del 60 % con el uso de cubierta vegetal espontánea en comparación con el laboreo convencional. En ambos escenarios, la gestión del suelo se llevó a cabo mecánicamente utilizando tractores diésel y sus aperos. ⁽¹⁾	
Biodiversidad	Mejora de organismos en un 76%:
Aunque poco comunes en las plantaciones españolas de almendro, las cubiertas vegetales espontáneas han demostrado mejorar la biodiversidad en cultivos como los viñedos. Estas cubiertas favorecen la presencia de enemigos naturales y, en concreto, aumentan la población de himenópteros (86 %), chinches pirata (80 %), arañas (40 %), ácaros y trips (100 %). Además, los cultivos de cobertura influyeron positivamente en la diversidad y densidad de insectos polinizadores, aves y pequeños mamíferos; y tienen un efecto beneficioso en las poblaciones de abejas. ^{(6), (7)}	

Bibliografía y fuentes

- (1) Bernardo Martín-Gorrioz, José F. Maestre-Valero, María Almagro, Carolina Boix-Fayos, María Martínez-Mena, Carbon emissions and economic assessment of farm operations under different tillage practices in organic rainfed almond orchards in semiarid Mediterranean conditions, *Scientia Horticulturae*, Volume 261, 2020, 108978, ISSN 0304-4238, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108978>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819308647>)
- (2) Arquero, O., Serrano, N., Lovera, M. y Romero, A., Guía de cubiertas vegetales en almendro. IFAPA, Serie: Agricultura. Formación: 1-36, 2015.
<https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/78cbd014-6939-452d-b996-56478b48210f>
- (3) María E. Ramos, Emilio Benítez, Pedro A. García, Ana B. Robles, Cover crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in semiarid conditions: Effects on soil quality, *Applied Soil Ecology*, Volume 44, Issue 1, 2010, Pages 6-14, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.08.005>
- (4) Repullo-Ruibérriz de Torres, M.A.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R.; Rodríguez-Lizana, A.; Cárceles Rodríguez, B.; García-Tejero, I.F.; Durán Zuazo, V.H.; Carbonell-Bojollo, R.M. Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). *Agronomy* **2021**, *11*, 387. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020387>
- (5) Cárceles Rodríguez, B.; Durán Zuazo, V.H.; Herencia Galán, J.F.; Lipan, L.; Soriano, M.; Hernández, F.; Sendra, E.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Gálvez Ruiz, B.; García-Tejero, I.F. Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. *Agronomy* **2023**, *13*, 749. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030749>
- (6) de Pedro, L.; Perera-Fernández, L.G.; López-Gallego, E.; Pérez-Marcos, M.; Sanchez, J.A. The Effect of Cover Crops on the Biodiversity and Abundance of Ground-Dwelling Arthropods in a Mediterranean Pear Orchard. *Agronomy* **2020**, *10*, 580. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040580>
- (7) Abad, J., Hermoso de Mendoza, I., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *OENO One*, *55*(1), 295–312. <https://doi.org/10.20870/oenone.2021.55.1.3599>

Carbocert – Cuantificación y certificación del carbono orgánico en suelos agrícolas mediterráneos

Breve descripción del GO

El objetivo general del proyecto Carbocert es identificar estrategias de manejo que aumenten el carbono secuestrado y almacenado en los suelos agrícolas y en las estructuras vegetales fijas y perdurables de los principales cultivos mediterráneos (olivar, cítricos, trigo, arroz, almendro y viña), estableciendo así mismo metodologías para la cuantificación y certificación de dichas absorciones. Todo ello teniendo en cuenta las necesidades de adaptación del sector al nuevo escenario de cambio climático caracterizado por unas condiciones climatológicas extremas en el entorno mediterráneo.

Beneficios

El aumento del secuestro de carbono orgánico proporciona resistencia de los suelos a la erosión, aumenta su capacidad de retención de, incrementa su fertilidad para las plantas y favorece la mejora de la biodiversidad.

Además, este Proyecto proporciona una metodología que posibilita la certificación del secuestro de carbono obtenido media la aplicación de las buenas estrategias de manejo identificadas.

Fase de desarrollo

El proyecto Carbocert finalizó en diciembre de 2020.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Secuestro de carbono; adaptación al cambio climático; mitigación del cambio climático; *mulching*; principales cultivos mediterráneos

Contexto

Región mediterránea semiárida de España, con agroecosistemas secos estacionales con bajo contenido de carbono orgánico en el suelo y alto riesgo de degradación de la tierra y desertificación

Duración

2 años (09/2018-09/2020)

Socios del proyecto

Una asociación de agricultores, una institución pública de investigación agroalimentaria, un instituto de investigación y capacitación agrícola, una asociación de agricultura de conservación, una entidad de certificación, y un organismo nacional de normalización

Presupuesto

495.187,11 €

Particularidades

Metodología innovadora de cuantificación de carbono orgánico en el suelo para la certificación de agricultores

Principales resultados obtenidos o esperados

- Se han identificado metodologías específicas para la cuantificación del carbono secuestrado y almacenado en los suelos agrícolas y en las estructuras vegetales fijas y perdurables de los principales cultivos agrícolas mediterráneos.
- Guía de buenas prácticas para que los agricultores apliquen las diferentes estrategias de manejo agrícolas validadas por el proyecto
- Se ha definido e implantado una metodología para la certificación del carbono secuestrado que tenga en consideración la evolución del carbono en el suelo y sea aplicable a escala del agricultor y/o la explotación agrícola.

Materiales disponibles

Vídeos

Presentación del GO:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

 <https://www.une.org/SiteAssets/PresentacionGOCARBOCERT>

Enlaces web

Presentación del proyecto:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarboCERT.es/>

Para saber más

Guía de buenas prácticas Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Información de contacto

Editor: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (España)

<https://www.une.org/cooperacion>

Autor(es): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contacto: coopera@une.org

Socios del proyecto: Asociación Española de

Normalización (UNE), AENOR, ASAJA, IFAPA, IRTA, AEAC:SV

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Gestion de l'enherbement spontané en culture d'amandiers

Principaux enjeux

Cette pratique vise à contribuer à atténuer l'un des principaux problèmes des sols méditerranéens, la perte de carbone organique dans le sol, résultant de l'application de pratiques intensives sur les sols.

Solution

Mise en place d'un enherbement spontané dans les allées, les rangs ou les pentes de la plantation afin d'améliorer la séquestration du carbone.

Avantages

Principaux avantages de l'enherbement spontané :

- améliore la structure du sol,
- réduit l'érosion et le ruissellement,
- augmente la fertilité du sol,
- augmente la rétention d'eau,
- réduit le risque d'attaque de parasites et de maladies,
- contribue à la maîtrise de la croissance végétative,
- augmente la durabilité des cultures,
- facilite le travail du sol.

Conditions d'application

Mots clés

Séquestration du carbone, adaptation au changement climatique ; lutte contre l'érosion, paillage, fruits à coque (amandes)

Contexte

Cultures d'amandiers en région méditerranéenne (Espagne)

Période d'application

Toute l'année

Délai de mise en œuvre nécessaire

Le couvert végétal ou ses restes doivent être présents tout au long de l'année

Période d'impact

De 3 à 5 ans

Matériel

Outils de coupe (faucheuses, tondeuses, débroussailleuses)

Recommandations pratiques

Mise en œuvre

On laissera pousser l'enherbement spontané. Sa composition dépendra du type de sol et du climat, ainsi que de la gestion culturale antérieure et de l'écosystème environnant.

Un sol entièrement couvert dans l'ensemble de la plantation permet de séquestrer le plus de carbone. Il est recommandé d'entretenir l'enherbement en utilisant principalement des outils de coupe (faucheuses, tondeuses à fil, débroussailleuses) ou en travaillant le sol de manière très superficielle, en laissant toujours les résidus végétaux à la surface. L'enherbement peut également être détruit par des systèmes thermiques (vapeur, micro-ondes) ou chimiques (bien que l'utilisation d'herbicides soit déconseillée dans le cadre de pratiques durables et respectueuses de l'environnement).

Pour la maîtrise des adventices dans le rang, ces mêmes types d'entretien sont recommandés et pourraient être combinés, pour une plus grande efficacité, avec un paillage, obtenu soit par le fauchage du couvert (Figure 2), soit par des intrants extérieurs (en privilégiant le paillage naturel et local). Des moutons ou des chèvres peuvent également être utilisés pour la maîtrise de l'enherbement, ce qui permet également d'apporter des nutriments supplémentaires au sol. Cette pratique n'est conseillée que pendant la période de dormance hivernale, car ces animaux broutent également les branches inférieures.

Éviter que la culture ne soit affectée

Le principal inconvénient de l'utilisation de couverts végétaux de façon générale est la concurrence pour les ressources, notamment l'eau, mais aussi les éléments nutritifs. Un entretien adéquat de l'enherbement doit permettre de contrôler la concurrence dans une mesure appropriée compte tenu des objectifs de production.

En ce sens, les couverts les plus efficaces sont ceux dont le cycle végétatif est opposé à celui de l'amandier (Figure 1) et ayant un couvert vivant entre la phase de sénescence et la phase FII, et qui, si possible, fanent naturellement à partir de la phase FIII jusqu'à post-récolte.

Ces indications générales varient en fonction des précipitations annuelles : les années humides, le couvert vivant peut être prolongé, tandis que les années plus sèches, un entretien plus précoce sera nécessaire. Pour contribuer à la composition la plus favorable du couvert spontané, le fauchage peut être programmé pour favoriser le réensemencement naturel des espèces souhaitées et empêcher la floraison des espèces indésirables.

Figure 1. Calendrier générique du cycle phénologique des amandiers. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47:38-45. (Photo : IRTA)

Figure 2. Enherbement spontané en milieu aride (à gauche) et enherbement spontané maintenu par fauche (à droite). (Photos : IRTA)

Ressources associées

Vidéos

Présentation de la pratique :

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

Liens internet

Présentation du projet :

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarbocert.es/>

Lectures complémentaires

Guide des bonnes pratiques agricoles Carbocert :

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Contacts

Éditeur: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Spain)

Auteur(s): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contact: coopera@une.org

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Enherbement spontané en culture d'amandiers

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

Le maintien d'un enherbement spontané dans les plantations d'amandiers tout au long de l'année s'est avéré très efficace pour séquestrer le carbone. Il s'agit d'un outil essentiel pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci. Dans cette analyse, la situation ex ante implique un travail du sol traditionnel avec une herse qui est la principale pratique de gestion des sols parmi les agriculteurs de la région méditerranéenne, où la gestion mécanique des sols est effectuée trois fois par an, généralement après des événements pluvieux importants. La situation ex post consiste à gérer un enherbement spontané en tondant en mai, principalement à l'aide d'outils de coupe (par exemple des faucheuses) ou d'un travail du sol très superficiel, et en laissant des résidus à la surface du sol.

Impacts économiques

Cette analyse utilise les données d'une étude réalisée en 2020 par Martin-Gorriza et al. (1) qui étudie deux vergers d'amandiers biologiques non irrigués situés dans la région de Murcie, au sud-est de l'Espagne. Les coûts de production ne comprennent pas les engrais ni les pesticides, car aucun n'a été appliqué. Les coûts variables comprennent les coûts liés aux machines (carburant et amortissement) et à la main-d'œuvre.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex-ante	Ex-post
Coûts variables (€/ha)		
Herse (3 fois par an)	85.01	-
Fauchage	-	21.14
TOTAL	85.01	21.14
COMPARAISON		
	Réduction globale des coûts de 75 	
Vente d'amandes (€/ha)	2,541.17	614.95
Avantages économiques	Il y a une réduction de 75 % des recettes à court terme, résultant d'une diminution de 73 % du rendement de l'amande : 321 kg/ha (ex ante) contre 87 kg/ha (ex post), en moyenne sur une période de 10 ans. Cette baisse significative des revenus souligne l'importance d'adopter cette pratique dans le cadre d'une stratégie globale de l'exploitation (mise en place de la pratique un rang sur deux, stratégie de diversification, augmentation de la valeur ajoutée, etc.) D'autre part, les coûts de production diminuent également. Les avantages à long terme de cette pratique comprennent l'amélioration de la santé des sols, l'augmentation de la productivité et des avantages environnementaux significatifs qui peuvent se traduire par des bénéfices économiques.	

Impacts environnementaux

Energie	<p>Diminution de la consommation de carburant de 37 % :</p>
<p>La consommation de carburant est basée sur la consommation annuelle de diesel d'un tracteur de 73 kW, qui était de 35 L/ha-an (ex ante) et de 22 L/ha-an (ex post). En conséquence, la stratégie ex post a permis d'économiser environ 37 % de carburant diesel. ⁽¹⁾</p>	
Eau	<p>Amélioration de l'infiltration de l'eau de 45 % :</p>
<p>La couverture végétale favorise l'infiltration de l'eau jusqu'à 45 % par rapport au travail du sol conventionnel et réduit l'évaporation pendant les périodes chaudes. En l'absence de végétation, le sol est exposé à la lumière du soleil, ce qui augmente la température et la perte d'eau, provoquant sa dessiccation et son durcissement. La couverture végétale est un moyen efficace de gérer le sol en maintenant son humidité, en améliorant l'infiltration des eaux de pluie et en minimisant les pertes d'eau en surface. ⁽²⁾</p>	
Sol	<p>L'amélioration du carbone organique C et de l'N est respectivement de 56 % et de 25 % :</p>
<p>Des études suggèrent que les couvertures végétales améliorent la qualité du sol par rapport au travail du sol fréquent en augmentant le carbone organique total (55,6 % - 66,7 %) et les stocks d'azote (24,5 %). ⁽³⁾</p> <p>Les couvertures végétales augmentent également la fertilité chimique et physique du sol. ^{(4), (5)}</p>	
Air	<p>Réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre :</p>
<p>Les émissions de gaz à effet de serre étaient de 62 kg CO₂ eq/ha (ex ante) et de 25 kg CO₂ eq/ha (ex post), ce qui représente une réduction de 60 % des émissions grâce à l'utilisation d'une couverture végétale spontanée par rapport au labourage conventionnel. Dans les deux scénarios, la gestion des sols a été effectuée mécaniquement à l'aide de tracteurs diesel et de leurs outils. ⁽¹⁾</p>	
Biodiversité	<p>Amélioration de 76 % pour les organismes :</p>
<p>Bien que rares dans les plantations d'amandiers espagnols, il a été démontré que les couvertures végétales spontanées améliorent la biodiversité dans des cultures telles que les vignobles. Ces couverts végétaux hébergent des auxiliaires et augmentent en particulier la population d'hyménoptères (86 %), de petites punaises (80 %), d'araignées (40 %), d'acariens et de thrips (100 %). En outre, les cultures de couverture ont eu une influence positive sur la diversité et la densité des insectes pollinisateurs, des oiseaux et des petits mammifères, et ont un effet bénéfique sur les populations d'abeilles. ^{(6), (7)}</p>	

Bibliographie et sources

(1) Bernardo Martin-Gorriz, José F. Maestre-Valero, María Almagro, Carolina Boix-Fayos, María Martínez-Mena, Carbon emissions and economic assessment of farm operations under different tillage practices in organic rainfed almond orchards in semiarid Mediterranean conditions, *Scientia Horticulturae*, Volume 261, 2020, 108978, ISSN 0304-4238, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108978>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819308647>)

(2) Arquero, O., Serrano, N., Lovera, M. y Romero, A., Guía de cubiertas vegetales en almendro. IFAPA, Serie: Agricultura. Formación: 1-36, 2015. <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/78cbd014-6939-452d-b996-56478b48210f>

(3) María E. Ramos, Emilio Benítez, Pedro A. García, Ana B. Robles, Cover crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in semiarid conditions: Effects on soil quality, *Applied Soil Ecology*, Volume 44, Issue 1, 2010, Pages 6-14, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.08.005>

(4) Repullo-Ruibérriz de Torres, M.A.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R.; Rodríguez-Lizana, A.; Cárceles Rodríguez, B.; García-Tejero, I.F.; Durán Zuazo, V.H.; Carbonell-Bojollo, R.M. Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). *Agronomy* **2021**, *11*, 387. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020387>

(5) Cárceles Rodríguez, B.; Durán Zuazo, V.H.; Herencia Galán, J.F.; Lipan, L.; Soriano, M.; Hernández, F.; Sendra, E.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Gálvez Ruiz, B.; García-Tejero, I.F. Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. *Agronomy* **2023**, *13*, 749. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030749>

(6) de Pedro, L.; Perera-Fernández, L.G.; López-Gallego, E.; Pérez-Marcos, M.; Sanchez, J.A. The Effect of Cover Crops on the Biodiversity and Abundance of Ground-Dwelling Arthropods in a Mediterranean Pear Orchard. *Agronomy* **2020**, *10*, 580. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040580>

(7) Abad, J., Hermoso de Mendoza, I., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *OENO One*, *55*(1), 295–312. <https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.3599>

Carbocert – Quantification et certification du carbone organique dans les sols agricoles méditerranéens

Brève description du groupe opérationnel

L'objectif général du projet Carbocert est d'identifier des stratégies de gestion permettant d'augmenter le carbone séquestré et stocké dans les sols agricoles et dans les parties ligneuses des principales cultures pérennes méditerranéennes (olives, agrumes, , amandes et vignes), et d'élaborer des méthodes pour quantifier et certifier ces absorptions. Tout cela à la lumière de la nécessité pour le secteur de s'adapter au nouveau scénario de changement climatique caractérisé par des conditions météorologiques extrêmes dans la région méditerranéenne.

Valeur ajoutée

L'augmentation de la séquestration du carbone organique rend les sols plus résistants à l'érosion, accroît leur capacité de rétention d'eau, améliore leur fertilité pour les plantes et contribue à améliorer la biodiversité.

Ce projet fournit par ailleurs une méthode permettant de certifier la séquestration du carbone obtenue par la mise en œuvre des bonnes pratiques identifiées.

Etat actuel du projet

Le projet Carbocert a pris fin en décembre 2020.

Infos clés

Thème

Séquestration du carbone ; adaptation au changement climatique ; atténuation du changement climatique ; paillage ; principales cultures méditerranéennes

Contexte

Région méditerranéenne semi-aride de l'Espagne, des sols à faible teneur en carbone organique et un risque élevé de dégradation des terres et de désertification

Durée

2 ans (09/2018-09/2020)

Partenaires du projet

Association d'agriculteurs, institut de recherche agroalimentaire public, institut de formation et de recherche agricole, association d'agriculture de conservation, organisme de certification et organisme de normalisation national

Budget

495 187,11 €

Particularité

Méthode innovante de quantification du carbone organique du sol pour la certification des agriculteurs

Principaux résultats obtenus ou attendus

- Des méthodes spécifiques ont été identifiées pour la quantification de la séquestration et du stockage du carbone, tant dans les sols agricoles que dans les structures ligneuses de plantes.
- Guide des bonnes pratiques à l'intention des agriculteurs pour la mise en œuvre des différentes stratégies de gestion agricole.
- Une méthode de certification en matière de séquestration du carbone a été définie et mise en place ; elle tient compte de l'évolution du carbone dans le sol et peut être appliquée à différentes échelles, aussi bien au niveau des exploitations individuelles que des grosses structures.

Ressources associées

Videos

Présentation du groupe opérationnel:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

 <https://www.une.org/SiteAssets/PresentacionGOCARBOCERT>

Sites web

Présentation du projet:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarbocert.es/>

Pour en savoir plus

Le guide de bonnes pratiques Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Contacts

Éditeur: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Espagne)

<https://www.une.org/cooperacion>

Auteur(s): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contact: coopera@une.org

Partenaires du projet: Asociación Española de Normalización (UNE), AENOR, ASAJA, IFAPA, IRTA, AEAC:SV

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Spontani biljni pokrov u nasadima badema

Izazov

Cilj prakse je pridonijeti ublažavanju jednog od najvećih problema koji proizlaze iz primjene intenzivnih postupaka na mediteranskim poljoprivrednim zemljištima: gubitka organskog ugljika u tlu.

Rješenje

Uvođenje biljnog pokrova koji prirodno raste u trakama, redovima ili na kosinama nasada kako bi se potaknula sekvestracija ugljika.

Koristi

Glavne koristi spontanog pokrova:

- poboljšava strukturu tla,
- smanjuje eroziju i otjecanje,
- povećava plodnost tla,
- povećava zadržavanje vode,
- smanjuje rizik od napada štetnika i bolesti,
- pridonosi nadzoru nad korovima,
- povećava održivost usjeva,
- olakšava obradu tla.

Okvir primjenjivosti

Tema

Sekvestracija ugljika, klimatske promjene i prilagodba klimatskim promjenama, suzbijanje erozije, malčiranje, badem

Kontekst

Nasadi badema na mediteranskom području (Španjolska)

Vrijeme primjene

Cijela godina

Potrebno vrijeme implementacije

Biljni pokrov ili njegovi ostaci trebali bi biti prisutni tijekom cijele godine

Razdoblje utjecaja

3 - 5 godina

Oprema

Alat za rezanje (kosilice, flakserice, čistači šikare)

Praktične preporuke

Provedba

Pustit će se da naraste spontani vegetacijski pokrov. Njegov sastav ovisit će o vrsti zemljišta i klimi te prethodnom gospodarenju usjevima i okolnim ekosustavom.

Vegetacijski pokrov u cijelom nasadu badema praksa je kojom se sekvestrira najviše ugljika. Preporučuje se da se pokrovom gospodari uglavnom pomoću alata za rezanje (kosilice, flakserice, čistači šikare) ili vrlo plitkim oranjem, pri čemu se ostaci bilja uvijek ostavljaju na površini tla. Pokrov bi se također mogao ukloniti termičkim postupcima (vruća para, mikrovalovi) ili kemikalijama (ali uporaba herbicida ne preporučuje se u kontekstu održive i ekološki prihvatljive prakse).

Za suzbijanje korova unutar reda preporučuju se te iste vrste gospodarenja, a mogle bi se radi veće učinkovitosti kombinirati s malčiranjem – ostacima od košnje samog pokrova (slika 2.) ili vanjskim materijalom (pri čemu treba dati prednost malču iz prirodnih i lokalnih izvora). Za kontrolu nad pokrovom mogu se upotrebljavati ovce i koze, a time se osiguravaju i dodatne hranjive tvari za tlo. To je preporučljivo samo u zimskom stanju mirovanja jer one brste i donje grane voćaka.

Sprječavanje negativnog utjecaja na usjeve

Najveći je nedostatak primjene vegetacijskog pokrova natjecanje za resurse, osobito vodu, ali i hranjive tvari. Odgovarajuće gospodarenje pokrovom mora omogućiti kontrolu nad natjecanjem u odgovarajućoj mjeri s obzirom na ciljeve proizvodnje.

U tom smislu, najučinkovitiji su pokrovi oni čiji je vegetacijski ciklus suprotan vegetacijskom ciklusu stabala badema (Slika 1.), koji su živi od faze precvetavanja badema do faze II i koji će, ako je moguće, prirodno usahnuti između faze III do razdoblja poslije berbe.

Ti će se općeniti podaci svake godine razlikovati ovisno o oborinama: u vlažnim godinama živi pokrov može se produljiti, dok će u sušnijim godinama biti potrebno ranije gospodarenje. Kako bi se osigurao najpovoljniji sastav prirodnog pokrova, košnja se može planirati tako da se potakne prirodno samozasijavanje željenih vrsta i spriječi cvjetanje neželjenih vrsta.

Slika 1. Opći kalendar fenološkog ciklusa stabala badema. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47:38-45. (Fotografija: IRTA)

Slika 2. Prirodni pokrov sušnog područja (lijevo) i prirodni vegetacijski pokrov koji se održava košnjom (desno). (Fotografije: IRTA)

Postojeći materijali

Video

Prezentacija o postupcima:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

Web-linkovi

Prezentacija o projektu:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarboCERT.es/>

Daljnje čitanje

Vodič za dobru poljoprivrednu praksu Carbocerta:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Kontakt informacije

Izdavač: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Španjolska)

<https://www.une.org/cooperacion>

Autor(i): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Kontakt: coopera@une.org

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Spontani biljni pokrov u nasadima badema

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Održavanje spontanog biljnog pokrova u nasadima badema tijekom cijele godine pokazalo se vrlo učinkovitim u sekvenciranju (vezivanju) ugljika u zemljištu. To je ključni alat za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu na njih. U ovoj analizi, ex-ante situacija (prethodna situacija) uključuje konvencionalnu obradu zemljišta sa drljanjem, što je glavna praksa upravljanja zemljištem među poljoprivrednicima u oblasti mediterana, gdje se mehanička obrada zemljišta provodi tri puta godišnje, obično nakon značajnih oborina. Ex post situacija (naknadna situacija) uključuje upravljanje spontanim biljnim pokrovom rezanjem korova u svibnju, uglavnom pomoću priključnih strojeva za rezanje (npr. kosilica) ili plitkom obradom zemljišta, te ostavljanjem ostataka na površini zemljišta.

Ekonomski utjecaj

Ova analiza koristi podatke iz studije Martin-Gorriza et al. iz 2020. godine (1) koja ispituje dva organska nasada badema bez navodnjavanja koji se nalaze u regiji Murcia u jugoistočnoj Španjolskoj. Troškovi proizvodnje ne uključuju gnojiva ili pesticide jer nisu primijenjeni (organski bademi). Varijabilni troškovi uključuju troškove povezane sa strojevima (gorivo i amortizacija) i radom.

Legenda

- Procijenjeni
- Izmjereni

	Prethodna situacija (ex ante)	Naknadna situacija (ex post)
Varijabilni troškovi (€/ha)		
Drljanje (3 puta godišnje)	85,01	-
Košnje	-	21,14
UKUPNO	85,01	21,14
USPOREDBA		
	Ukupno smanjenje troškova za 75% 	
Prodaja badema (€/ha)	2541,17	614,95
Ekonomske koristi	Došlo je do smanjenja godišnjeg prihoda za 75%, što je rezultat smanjenja prinosa badema za 73%: 321 kg/ha (ex ante situacija) naspram 87 kg/ha (ex post situacija), prosečno u desetogodišnjem periodu. Ovako značajan pad prihoda ističe važnost primjene prakse kao djela celokupne strategije upravljanja gospodarstvom (uspostavljanje svakog drugog reda, diverzifikacija, povećanje u dodanoj vrijednosti i sl.). Sa druge strane, troškovi proizvodnje su također smanjeni. Dugoročne koristi uključuju poboljšano zdravlje tla, povećanu buduću produktivnost i značajne prednosti za okoliš koje se mogu pretvoriti u gospodarske koristi.	

Okolišni troškovi i koristi

Energija	Potrošnja goriva smanjena za 37%:
Potrošnja goriva temelji se na godišnjoj potrošnji dizela upotrebom traktora od 73 kW, koji je iznosio 35 L/ha-godina (ex ante) i 22 L/ha-godina (ex post). U skladu s tim, ex post strategija uštedjela je oko 37% dizelskog goriva. ⁽¹⁾	
Voda	Poboljšanje infiltracije vode od 45%:
Biljni pokrov povećava infiltraciju vode za do 45% u usporedbi s konvencionalnom obradom tla i smanjuje isparavanje tijekom vrućih razdoblja. Bez vegetacije, tlo je direktno izloženo sunčevoj svjetlosti što povećava temperaturu i gubitak vode, uzrokujući isušivanje i otvrdnjavanje tla. Biljni pokrov je učinkovito upravljanje zemljištem za održavanje vlažnosti tla, pružajući bolju infiltraciju kišnice i minimizirajući gubitak površinske vode. ⁽²⁾	
Tlo	Poboljšanje OC i N od 56% odnosno 25%:
Istraživanja pokazuju da pokrovne biljake poboljšavaju kvalitetu tla u usporedbi s učestalom obradom tla povećanjem ukupnog organskog ugljika (55,6% - 66,7%) i zaliha dušika (24,5%). ⁽³⁾ Biljni pokrovi također povećavaju kemijsku i fizičku plodnost tla. ^{(4), (5)}	
Zrak	Smanjenje emisije stakleničkih plinova za 60%:
Emisije stakleničkih plinova bile su 62 kg CO ₂ eq/ha (ex ante) i 25 kg CO ₂ eq/ha (ex post), što predstavlja smanjenje emisije od 60% uz korištenje spontanog biljnog pokrova u usporedbi s konvencionalnom obradom tla. U oba je scenarija upravljanje zemljištem provedeno mehanički pomoću dizelskih traktora i njihovih priključnih strojeva. ⁽¹⁾	
Bioraznolikost	Povećanje organizama od 76%:
Iako su rijetki u španjolskim plantažama badema, spontani biljni pokrovi pokazali su da povećavaju biološku raznolikost u usjevima poput vinograda i podržavaju prirodne neprijatelje štetnika, a posebno povećanje populacije Hymenoptera (86%), minutnih gusarskih buba (80%), pauka (40%), grinja i thripsa (100%). Osim toga, pokrovne kulture pozitivno su utjecale na raznolikost i gustoću kukaca oprašivača, ptica i malih sisavaca te imaju blagotvoran učinak na populacije pčela. ^{(6), (7)}	

Bibliografija i izvori

- (1) Bernardo Martin-Gorriz, José F. Maestre-Valero, María Almagro, Carolina Boix-Fayos, María Martínez-Mena, Carbon emissions and economic assessment of farm operations under different tillage practices in organic rainfed almond orchards in semiarid Mediterranean conditions, *Scientia Horticulturae*, Volume 261, 2020, 108978, ISSN 0304-4238, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108978>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819308647>)
- (2) Arquero, O., Serrano, N., Lovera, M. y Romero, A., Guía de cubiertas vegetales en almendro. IFAPA, Serie: Agricultura. Formación: 1-36, 2015. <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/78cbd014-6939-452d-b996-56478b48210f>
- (3) María E. Ramos, Emilio Benítez, Pedro A. García, Ana B. Robles, Cover crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in semiarid conditions: Effects on soil quality, *Applied Soil Ecology*, Volume 44, Issue 1, 2010, Pages 6-14, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.08.005>
- (4) Repullo-Ruibérriz de Torres, M.A.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R.; Rodríguez-Lizana, A.; Cárceles Rodríguez, B.; García-Tejero, I.F.; Durán Zuazo, V.H.; Carbonell-Bojollo, R.M. Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). *Agronomy* **2021**, *11*, 387. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020387>
- (5) Cárceles Rodríguez, B.; Durán Zuazo, V.H.; Herencia Galán, J.F.; Lipan, L.; Soriano, M.; Hernández, F.; Sendra, E.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Gálvez Ruiz, B.; García-Tejero, I.F. Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. *Agronomy* **2023**, *13*, 749. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030749>
- (6) de Pedro, L.; Perera-Fernández, L.G.; López-Gallego, E.; Pérez-Marcos, M.; Sanchez, J.A. The Effect of Cover Crops on the Biodiversity and Abundance of Ground-Dwelling Arthropods in a Mediterranean Pear Orchard. *Agronomy* **2020**, *10*, 580. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040580>
- (7) Abad, J., Hermoso de Mendoza, I., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *OENO One*, *55*(1), 295–312. <https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.3599>

Carbocert – Kvantifikacija i certifikacija organskog ugljika u poljoprivrednim zemljištima Mediterana

Kratki opis OG

Opći je cilj projekta Carbocert utvrditi strategije gospodarenja kojima se povećava sekvestracija i skladištenje ugljika u poljoprivrednim tlima i u fiksnim i trajnim biljnim strukturama glavnih mediteranskih usjeva (masline, agrumi, pšenica, riža, badem i vinova loza) te utvrditi metodologije za kvantificiranje i certificiranje tih strategija. Kontekst je potreba sektora da se prilagodi novom scenariju klimatskih promjena za koji su karakteristični ekstremni vremenski uvjeti na mediteranskom području.

Koristi

Povećanje sekvestracije organskog ugljika čini zemljišta otpornijim na eroziju, povećava njihov kapacitet zadržavanja vode, povećava njihovu plodnost za biljke i pomaže u poboljšanju biološke raznolikosti.

Osim toga, ovaj projekt osigurava metodologiju kojom se omogućuje certificiranje sekvestracije ugljika ostvarene primjenom utvrđene najbolje prakse.

Faza provedbe

Projekt Carbocert završen je u prosincu 2020. godine.

Okvir primjenjivosti

Tema

Sekvestracija ugljika, prilagodba klimatskim promjenama, ublažavanje klimatskih promjena, malčiranje, glavni mediteranski usjevi

Kontekst

Polusušna mediteranska regija Španjolske sa sezonskim sustavima suhog ratarenja i tlom s niskim udjelom organskog ugljika i visokim rizikom od degradacije zemljišta i dezertifikacije

Trajanje

2 godine (rujan 2018. - rujan 2020.)

Uključeni partneri

Udruženje poljoprivrednika, javna poljoprivredno-prehrambena istraživačka institucija, poljoprivredni institut za obrazovanje i istraživanje, udruženje za konzervacijsku poljoprivredu, certifikacijsko tijelo i nacionalno tijelo odgovorno za norme

Proračun

495.187.11 €

Posebnost

Inovativna metodologija kvantifikacije organskog ugljika u tlu za potrebe certifikacije poljoprivrednika

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

- Utvrđene su konkretne metodologije za kvantifikaciju sekvestracije i skladištenja ugljika, i u poljoprivrednim zemljištima i u fiksnim trajnim strukturama drvenastih usjeva.

- Vodič za najbolju praksu namijenjen poljoprivrednicima u primjeni pojedinih strategija poljoprivrednog gospodarstva potvrđenih projektom.
- Definirana je i provedena metodologija certifikacije sekvstriranog ugljika. U njoj se razmatra transformacija ugljika u zemljištu i primjenjiva je i na razini poljoprivrednika i na razini poljoprivrednog gospodarstva.

Postojeći materijali

Video

Prezentacija o OS-u:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

 <https://www.une.org/SiteAssets/PresentacionGOCARBOCERT>

Web-linkovi

Prezentacija o projektu:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarboCERT.es/>

Daljnje čitanje

Vodič za najbolju praksu Carbocerta:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Contact information

Izdavač: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Španjolska)
<https://www.une.org/cooperacion>

Autor(i): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Kontakt: coopera@une.org

Projektni partneri: Asociación Española de Normalización (UNE), AENOR, ASAJA, IFAPA, IRTA, AEAC:SV

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Copertura vegetale spontanea nel mandorleto

Sfida

Questa pratica intende contribuire ad attenuare uno dei principali problemi derivanti dall'applicazione di pratiche intensive nei terreni agricoli del Mediterraneo, ossia la perdita di carbonio organico nel suolo.

Soluzione

Implementare la copertura vegetale che si forma spontaneamente nei corridoi, nei filari o nelle aree in pendenza dell'impianto, per migliorare il sequestro del carbonio.

Vantaggi

Principali vantaggi della copertura spontanea:

- migliora la struttura del suolo,
- riduce l'erosione e il dilavamento,
- aumenta la fertilità del suolo,
- aumenta la ritenzione di acqua,
- riduce il rischio di attacchi di parassiti e malattie,
- contribuisce al controllo vegetativo,
- aumenta la sostenibilità della coltura,
- facilita la lavorazione colturale.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Sequestro del carbonio, cambiamento climatico e adattamento; controllo dell'erosione, pacciamatura, frutta a guscio (mandorla)

Contesto

Colture di mandorle nell'area del Mediterraneo (Spagna)

Tempo di applicazione

Tutto l'anno

Tempo di attuazione richiesto

La copertura vegetale o i suoi residui devono essere presenti durante tutto l'anno.

Periodo totale di impatto

3-5 anni

Attrezzature

Attrezzi da taglio (tagliaerba, tagliabordi, decespugliatori)

Raccomandazioni pratiche

Implementazione

Si lascia crescere la copertura vegetale spontanea. La sua composizione dipende dal tipo di terreno e dal clima, nonché dalla precedente gestione della coltura e dall'ecosistema circostante.

La copertura vegetale dell'intero mandorleto è la pratica che sequestra la quantità maggiore di carbonio. Si raccomanda di gestire la copertura utilizzando principalmente attrezzi da taglio (tagliaerba, tagliabordi, decespugliatori) o procedendo a una lavorazione molto superficiale, lasciando sempre sulla superficie i residui vegetali. La copertura potrebbe anche essere rimossa con metodi termici (vapore, microonde) o chimici (sebbene l'uso di erbicidi sia sconsigliato nel contesto delle pratiche sostenibili e a basso impatto ambientale).

Per il controllo delle infestanti nel filare si raccomandano gli stessi tipi di gestione che, per una maggiore efficienza, potrebbero essere combinati con la pacciamatura, ottenuta sia dalla falciatura della copertura stessa (figura 2), sia da input esterni (privilegiando la pacciamatura naturale e locale). Per il controllo della copertura si possono utilizzare anche pecore o capre,

fornendo così ulteriori nutrienti al terreno. Ciò è consigliato solo durante la dormienza invernale perché questi animali brucano anche i rami più bassi.

Prevenzione di conseguenze dannose per la coltura

Lo svantaggio principale dell'utilizzo delle coperture vegetali è la competizione per le risorse, in particolare l'acqua, ma anche i nutrienti. Una gestione adeguata della copertura deve consentire di controllare tale competizione in misura adeguata, tenendo conto degli obiettivi di produzione.

In tal senso, le coperture più efficienti sono quelle che hanno un ciclo vegetativo opposto a quello del mandorlo (figura 1), che presentano una copertura viva tra la fase di senescenza e fino alla sarebbe chiusura del fiore e che, se possibile, avvizziscono in modo naturale dalla FIII alla fase post-raccolta.

Queste indicazioni generali variano ogni anno in base alle precipitazioni: negli anni più umidi la copertura vegetale viva può essere estesa, mentre negli anni più secchi serve una gestione più precoce. Per assicurare la composizione più vantaggiosa della copertura spontanea si può programmare lo sfalcio in modo da stimolare la risemina naturale delle specie desiderate e impedire la fioritura delle specie indesiderate.

Figura 1. Calendario generico del ciclo fenologico del mandorlo. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47:38-45. (Immagine: IRTA)

Figura 2. Copertura spontanea in aridocoltura (a sinistra) e copertura vegetale spontanea mantenuta mediante sfalcio (a destra). (Immagine: IRTA)

Materiale esistente

Video

Presentazione della pratica:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

Collegamenti web

Presentazione del progetto:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarbocert.es/>

Ulteriore bibliografia

Guida alle buone pratiche agricole Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Informazioni di contatto

Editore: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Spagna)

Autore/i: Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contatto: coopera@une.org

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Copertura vegetale spontanea sui mandorli

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Il mantenimento di una copertura vegetale spontanea sulle piantagioni di mandorli durante tutto l'anno si è dimostrato molto efficace nel sequestrare il carbonio. È uno strumento fondamentale sia per la mitigazione che per l'adattamento ai cambiamenti climatici. In questa analisi la situazione ex-ante prevede la lavorazione tradizionale del terreno con erpicatura, che è la principale pratica di gestione del suolo tra gli agricoltori della regione mediterranea, dove la gestione meccanica del suolo viene condotta tre volte all'anno, tipicamente dopo eventi piovosi significativi. La situazione ex-post prevede la gestione di una copertura vegetale spontanea tagliando le erbe infestanti a maggio, principalmente con attrezzi da taglio (ad esempio falciatrici) o lavorazioni molto superficiali, e lasciando i residui sulla superficie del suolo.

Costi e benefici economici

Questa analisi utilizza i dati di uno studio del 2020 di Martin-Gorriza et al. (1) che esamina due mandorleti biologici irrigati a pioggia situati nella regione di Murcia, nella Spagna sudorientale. I costi di produzione non includono fertilizzanti o pesticidi, poiché non sono stati applicati (mandorle biologiche). I costi variabili comprendono i costi relativi ai macchinari (carburante e ammortamento) e alla manodopera.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante	Ex-post
Costi variabili (€/ha)		
Erpicatura (3 volte all'anno)	85.01	-
Falciatura	-	21.14
TOTALE	85.01	21.14
CONFRONTO	Riduzione complessiva dei costi pari al 75% 	
Vendita di mandorle (€/ha)	2,541.17	614.95
Vantaggi economici	Si registra una riduzione del 75% delle entrate a breve termine, dovuta a una diminuzione del 73% della resa della mandorla: 321 kg/ha (ex-ante) contro 87 kg/ha (ex-post), come media di un periodo di 10 anni. Questo calo significativo del reddito evidenzia l'importanza di adottare questa pratica nell'ambito di una strategia aziendale complessiva (creazione di un filare su due, strategia di diversificazione, aumento del valore aggiunto ecc.) D'altra parte, i costi di produzione sono ugualmente diminuiti. I benefici a lungo termine includono il miglioramento della salute del suolo, l'aumento della produttività futura e significativi vantaggi ambientali che possono tradursi in benefici economici.	

Costi e benefici ambientali

Energia	Riduzione del consumo di carburante del 37%:
<p>Il consumo di carburante si basa sul consumo annuo di gasolio con un trattore da 73 kW, che era di 35 L/ha all'anno (ex-ante) e di 22 L/ha all'anno (ex-post). Di conseguenza, la strategia ex-post ha permesso di risparmiare circa il 37% di gasolio. ⁽¹⁾</p>	
Acqua	Miglioramento dell'infiltrazione dell'acqua del 45%:
<p>La copertura vegetale aumenta l'infiltrazione dell'acqua fino al 45% rispetto alle lavorazioni tradizionali e riduce l'evaporazione nei periodi caldi. Senza vegetazione il suolo è esposto alla luce del sole, aumentando la temperatura e la perdita di acqua, causando il disseccamento e l'indurimento del suolo. La copertura vegetale è un efficace strumento di gestione del suolo per mantenerne l'umidità, migliorare l'infiltrazione dell'acqua piovana e ridurre al minimo la perdita di acqua in superficie. ⁽²⁾</p>	
Suolo	Miglioramento di OC e N rispettivamente del 56% e del 25%:
<p>Gli studi suggeriscono che le coperture vegetali migliorano la qualità del suolo rispetto alle lavorazioni frequenti, aumentando il carbonio organico totale (55,6% - 66,7%) e le scorte di azoto (24,5%). ⁽³⁾ Le coperture vegetali aumentano anche la fertilità chimica e fisica del suolo. ^{(4), (5)}</p>	
Aria	Riduzione dei gas serra del 60%:
<p>Le emissioni di gas serra sono state di 62 kg di CO₂ eq/ha (ex-ante) e di 25 kg di CO₂ eq/ha (ex-post), il che rappresenta una riduzione delle emissioni del 60% con l'uso della copertura vegetale spontanea rispetto alla lavorazione convenzionale del terreno. In entrambi gli scenari, la gestione del suolo è stata effettuata meccanicamente con trattori diesel e relativi attrezzi. ⁽¹⁾</p>	
Biodiversità	Miglioramento degli organismi del 76%:
<p>Sebbene non siano comuni nelle piantagioni di mandorle spagnole, è stato dimostrato che le coperture vegetali spontanee aumentano la biodiversità in colture come i vigneti. Queste coperture favoriscono i nemici naturali e aumentano in particolare la popolazione di imenotteri (86%), predatori (80%), ragni (40%), acari e tripidi (100%). Inoltre, le colture di copertura hanno influenzato positivamente la diversità e la densità di insetti impollinatori, uccelli e piccoli mammiferi e hanno un effetto benefico sulle popolazioni delle api. ^{(6), (7)}</p>	

Bibliografia e fonti

- (1) Bernardo Martin-Gorriz, José F. Maestre-Valero, María Almagro, Carolina Boix-Fayos, María Martínez-Mena, Carbon emissions and economic assessment of farm operations under different tillage practices in organic rainfed almond orchards in semiarid Mediterranean conditions, *Scientia Horticulturae*, Volume 261, 2020, 108978, ISSN 0304-4238, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108978>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819308647>)
- (2) Arquero, O., Serrano, N., Lovera, M. y Romero, A., Guía de cubiertas vegetales en almendro. IFAPA, Serie: Agricultura. Formación: 1-36, 2015. <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/78cbd014-6939-452d-b996-56478b48210f>
- (3) María E. Ramos, Emilio Benítez, Pedro A. García, Ana B. Robles, Cover crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in semiarid conditions: Effects on soil quality, *Applied Soil Ecology*, Volume 44, Issue 1, 2010, Pages 6-14, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.08.005>
- (4) Repullo-Ruibérriz de Torres, M.A.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R.; Rodríguez-Lizana, A.; Cárceles Rodríguez, B.; García-Tejero, I.F.; Durán Zuazo, V.H.; Carbonell-Bojollo, R.M. Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). *Agronomy* **2021**, *11*, 387. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020387>
- (5) Cárceles Rodríguez, B.; Durán Zuazo, V.H.; Herencia Galán, J.F.; Lipan, L.; Soriano, M.; Hernández, F.; Sendra, E.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Gálvez Ruiz, B.; García-Tejero, I.F. Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. *Agronomy* **2023**, *13*, 749. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030749>
- (6) de Pedro, L.; Perera-Fernández, L.G.; López-Gallego, E.; Pérez-Marcos, M.; Sanchez, J.A. The Effect of Cover Crops on the Biodiversity and Abundance of Ground-Dwelling Arthropods in a Mediterranean Pear Orchard. *Agronomy* **2020**, *10*, 580. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040580>
- (7) Abad, J., Hermoso de Mendoza, I., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *OENO One*, *55*(1), 295–312. <https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.3599>

Carbocert - Quantificazione e certificazione del carbonio organico nei suoli agricoli del Mediterraneo

Breve descrizione del GO

L'obiettivo generale del progetto Carbocert è individuare strategie di gestione per aumentare il carbonio sequestrato e stoccato nei suoli agricoli e nelle strutture vegetali delle principali colture del Mediterraneo (olivo, agrumi, frumento, riso, mandorle e uva), oltre a definire metodologie per quantificare e certificare il assorbimento direi. Tutto questo alla luce della necessità del settore di adattarsi al nuovo scenario del cambiamento climatico, caratterizzato da eventi meteorologici estremi nell'area del Mediterraneo.

Benefici

L'aumento del sequestro del carbonio organico rende i terreni più resistenti all'erosione, aumenta la loro capacità di ritenzione idrica, ne migliora la fertilità per le piante e contribuisce a migliorare la biodiversità.

Inoltre, il progetto fornisce una metodologia per consentire di certificare il sequestro del carbonio ottenuto applicando le buone pratiche individuate.

Fase di implementazione

Il progetto Carbocert si è concluso nel dicembre del 2020.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Sequestro del carbonio; adattamento al cambiamento climatico; mitigazione del cambiamento climatico; pacciamatura; principali colture del Mediterraneo

Contesto

Regione mediterranea semi-arida in Spagna, con sistemi agricoli stagionalmente secchi i cui suoli hanno un basso contenuto di carbonio organico e sono ad alto rischio di degrado e desertificazione del terreno

Durata

2 anni (09/2018-09/2020)

Partner

Un'associazione di agricoltori, un istituto di ricerca agroalimentare pubblico, un istituto di formazione e ricerca agricola, un'associazione per l'agricoltura conservativa, un ente di certificazione e un ente nazionale di standardizzazione.

Budget

495.187,11 €

Particolarità

Metodologia innovativa di quantificazione del carbonio organico nel suolo per la certificazione degli agricoltori

Principali risultati raggiunti o attesi

- Sono state individuate metodologie specifiche per la quantificazione del sequestro e dello stoccaggio del carbonio, sia nei terreni agricoli che nelle strutture permanenti fisse delle colture legnose.
- Guida per gli agricoltori sulle buone pratiche per l'applicazione delle diverse strategie di gestione agricola validate dal progetto.
- È stata definita e implementata una metodologia di certificazione del carbonio sequestrato che tiene conto dell'evoluzione del carbonio nel suolo e che si applica sia a livello di singolo agricoltore che di azienda agricola.

Materiale esistente

Video

Presentazione del GO:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

 <https://www.une.org/SiteAssets/PresentacionGOCARBOCERT>

Collegamenti web

Presentazione del progetto:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarboCERT.es/>

Ulteriore bibliografia

Guida alle buone pratiche Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Informazioni di contatto

Editore: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Spagna)

<https://www.une.org/cooperacion>

Autore/i: Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contatto: coopera@une.org

Partner del progetto: Asociación Española de Normalización (UNE), AENOR, ASAJA, IFAPA, IRTA, AEAC:SV

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Cobertura vegetal espontânea em amendoeiras

Desafio

Esta prática visa contribuir para atenuar um dos principais problemas resultantes da aplicação de práticas intensivas nos solos agrícolas mediterrânicos, nomeadamente a perda de carbono orgânico no solo.

Solução

Implementação de uma cobertura vegetal que ocorre espontaneamente entre as linhas das árvores, linhas ou encostas da plantação para aumentar o sequestro de carbono.

Vantagens

Principais vantagens desta cobertura espontânea:

- melhora a estrutura do solo;
- reduz a erosão e o escoamento;
- aumenta a fertilidade do solo;
- aumenta a retenção de água;
- reduz o risco de ataques de pragas e doenças;
- auxilia o controlo vegetativo;
- aumenta a sustentabilidade das culturas;
- facilita a mobilização das culturas.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Sequestro de carbono, alterações climáticas e adaptação; controlo da erosão, cobertura vegetal (mulching), frutos de casca rija (amêndoa)

Contexto

Culturas de amêndoa na zona mediterrânica (Espanha)

Tempo de aplicação

Todo o ano

Tempo de implementação necessário

A cobertura vegetal ou os seus excedentes devem estar presentes durante todo o ano

Período de impacto

3-5 anos

Equipamento

Máquinas de corte (segadeiras, aparadores de erva, roçadoras)

Recomendações práticas

Implementação

A cobertura vegetal espontânea será deixada a crescer. A sua composição dependerá do tipo de solo e do clima, bem como da gestão anterior da cultura e do ecossistema circundante.

A cobertura vegetal em toda a plantação de amendoeiras é a prática que sequestra mais carbono. Recomenda-se que a gestão da cobertura seja efetuada principalmente com alfaias de corte (segadeiras, aparadores de erva, roçadoras) ou com uma lavra muito superficial, deixando sempre os resíduos vegetais à superfície. A cobertura pode também ser removida por sistemas térmicos (vapor, micro-ondas) ou químicos (embora a utilização de herbicidas seja desaconselhada no contexto de práticas sustentáveis e ecológicas).

Para o controlo das ervas daninhas na linha, são recomendados estes mesmos tipos de gestão, que podem ser combinados, para maior eficiência, com a cobertura vegetal (mulching), obtida a partir da ceifa da própria cobertura (Figura 2) ou de insumos externos (dando prioridade à cobertura vegetal (mulching) natural e local). Também podem ser utilizadas ovelhas ou cabras para o controlo da

cobertura, uma prática que também fornece nutrientes adicionais ao solo. Tal, é aconselhável apenas durante a dormência de inverno, uma vez que estes animais também pastam nos ramos inferiores.

Evitar que a cultura seja afetada

A principal desvantagem da utilização de coberturas vegetais é a concorrência pelos recursos, nomeadamente pela água, mas também pelos nutrientes. Uma gestão adequada da cobertura vegetal deve permitir controlar a concorrência numa medida adequada, tendo em conta os objetivos de produção.

Neste sentido, as coberturas mais eficientes são as que têm ciclos vegetativos opostos ao ciclo da amendoeira (Figura 1), que tem cobertura viva entre a fase de senescência e até à F-II e que, se possível, murcham naturalmente da F-III até à pós-colheita.

Estas indicações gerais variam em função da pluviosidade de cada ano: nos anos mais húmidos, a cobertura vegetal pode ser prolongada, ao passo que nos anos mais secos, será necessária uma gestão mais precoce. Para ajudar a garantir a composição mais favorável da cobertura espontânea, a ceifa pode ser programada de modo a favorecer a ressementeira natural das espécies desejadas e a impedir a floração das espécies indesejadas.

Figura 1. Calendário genérico do ciclo fenológico da amendoeira. Girona, J., 1992. Estrategias de riego deficitario en el cultivo del almendro. *Fruticultura Profesional* 47:38-45. (Foto: IRTA)

Figura 2. Cobertura espontânea de sequeiro (esquerda) e cobertura vegetal espontânea mantida por ceifa (direita). (Fotos: IRTA)

Materiais existentes

Vídeos

Apresentação prática:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

Ligações Web

Apresentação do projeto:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarbocert.es/>

Outras leituras

Guia de boas práticas agrícolas Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Informações de contacto

Editor: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Espanha)
<https://www.une.org/cooperacion>

Autor(es): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contacto: coopera@une.org

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Coberto vegetal espontâneo nas amendoeiras

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

A manutenção de um coberto vegetal espontâneo nas plantações de amendoeiras durante todo o ano revelou-se muito eficaz na fixação do carbono. Trata-se de um instrumento fundamental para a atenuação e adaptação às alterações climáticas. Nesta análise, a situação ex-ante envolve a lavoura convencional com escarificação, que é a principal prática de gestão do solo entre os agricultores da região mediterrânica, onde a gestão mecânica do solo é realizada três vezes por ano, normalmente após eventos de precipitação significativos. A situação ex-post consiste em gerir um coberto vegetal espontâneo, cortando as ervas daninhas em maio, principalmente com alfaia de corte (por exemplo, ceifeiras) ou lavouras muito superficiais, e deixando resíduos na superfície do solo.

Custos e benefícios económicos

Esta análise utiliza dados de um estudo de 2020 efetuado por Martin-Gorriza et al. (1) que examina dois pomares de amendoeiras biológicas de sequeiro situados na região de Múrcia, no sudeste de Espanha. Os custos de produção não incluem fertilizantes ou pesticidas, uma vez que não foram aplicados (amêndoas biológicas). Os custos variáveis incluem os custos relacionados com a maquinaria (combustível e amortizações) e a mão de obra.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis (€/ha)		
Mobilização (3 vezes por ano)	85.01	-
Corte de relva	-	21.14
TOTAL	85.01	21.14
COMPARAÇÃO		
	Redução global de custos de 75% 	
Venda de amêndoa (€/ha)	2,541.17	614.95
Benefícios económicos	Verifica-se uma redução de 75% das receitas a curto prazo, resultante de uma diminuição de 73% do rendimento da amêndoa em miolo: 321 kg/ha (ex-ante) vs 87 kg/ha (ex-post), como média de um período de 10 anos. Esta diminuição significativa do rendimento realça a importância da adoção desta prática no âmbito de uma estratégia global da exploração (estabelecimento de uma linha em duas, estratégia de diversificação, aumento do valor acrescentado, etc.). Por outro lado, os custos de produção são igualmente reduzidos. Os benefícios a longo prazo incluem a melhoria da saúde do solo, o aumento da produtividade futura e vantagens ambientais significativas que se podem traduzir em benefícios económicos.	

Custos e benefícios ambientais

Energia	<p>Redução do consumo de combustível de 37%:</p>
<p>O consumo de combustível baseia-se no consumo anual de gasóleo de um trator de 73 kW, que foi de 35 L/ha-ano (ex-ante) e de 22 L/ha-ano (ex-post). Assim, a estratégia ex-post permitiu poupar cerca de 37% de gasóleo. ⁽¹⁾</p>	
Água	<p>Melhoria da infiltração de água em 45%:</p>
<p>A cobertura vegetal aumenta a infiltração de água até 45% em comparação com a lavoura convencional e reduz a evaporação durante os períodos quentes. Sem vegetação, o solo fica exposto à luz solar, aumentando a temperatura e a perda de água, provocando a dessecação e o endurecimento do solo. A cobertura vegetal é uma gestão eficaz do solo para manter a humidade do solo, proporcionar uma melhor infiltração da água da chuva e minimizar a perda de água à superfície. ⁽²⁾</p>	
Solo	<p>Melhoria do CO e do N de 56% e 25%, respetivamente:</p>
<p>Estudos sugerem que as coberturas vegetais melhoram a qualidade do solo em comparação com a lavoura frequente, aumentando o carbono orgânico total (55,6% - 66,7%) e as reservas de azoto (24,5%). ⁽³⁾</p> <p>As coberturas vegetais também aumentam a fertilidade química e física do solo. ^{(4), (5)}</p>	
Ar	<p>Redução de 60% das emissões de gases com efeito de estufa:</p>
<p>As emissões de gases com efeito de estufa foram de 62 kg CO2 eq/ha (ex-ante) e de 25 kg CO2 eq/ha (ex-post), o que representa uma redução de 60% das emissões com a utilização de coberturas vegetais espontâneas em relação à lavoura convencional. Em ambos os cenários, a gestão do solo foi realizada mecanicamente, utilizando tratores a diesel e respetivas alfaias. ⁽¹⁾</p>	
Biodiversidade	<p>Melhoria de 76% dos organismos:</p>
<p>Embora pouco comuns nas plantações de amendoeiras espanholas, as coberturas vegetais espontâneas têm demonstrado aumentar a biodiversidade em culturas como as vinhas. Estas coberturas apoiam os inimigos naturais e aumentam, nomeadamente, a população de himenópteros (86%), de insetos (80%), de aranhas (40%), de ácaros e de tripses (100%). Além disso, as culturas de cobertura influenciaram positivamente a diversidade e a densidade de insetos polinizadores, aves e pequenos mamíferos e têm um efeito benéfico nas populações de abelhas. ^{(6), (7)}</p>	

Bibliografia e fontes

- (1) Bernardo Martin-Gorriz, José F. Maestre-Valero, María Almagro, Carolina Boix-Fayos, María Martínez-Mena, Carbon emissions and economic assessment of farm operations under different tillage practices in organic rainfed almond orchards in semiarid Mediterranean conditions, *Scientia Horticulturae*, Volume 261, 2020, 108978, ISSN 0304-4238, <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108978>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819308647>)
- (2) Arquero, O., Serrano, N., Lovera, M. y Romero, A., Guía de cubiertas vegetales en almendro. IFAPA, Serie: Agricultura. Formación: 1-36, 2015. <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/78cbd014-6939-452d-b996-56478b48210f>
- (3) María E. Ramos, Emilio Benítez, Pedro A. García, Ana B. Robles, Cover crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in semiarid conditions: Effects on soil quality, *Applied Soil Ecology*, Volume 44, Issue 1, 2010, Pages 6-14, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.08.005>
- (4) Repullo-Ruibérriz de Torres, M.A.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R.; Rodríguez-Lizana, A.; Cárceles Rodríguez, B.; García-Tejero, I.F.; Durán Zuazo, V.H.; Carbonell-Bojollo, R.M. Cover Crop Contributions to Improve the Soil Nitrogen and Carbon Sequestration in Almond Orchards (SW Spain). *Agronomy* **2021**, *11*, 387. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020387>
- (5) Cárceles Rodríguez, B.; Durán Zuazo, V.H.; Herencia Galán, J.F.; Lipan, L.; Soriano, M.; Hernández, F.; Sendra, E.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Gálvez Ruiz, B.; García-Tejero, I.F. Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. *Agronomy* **2023**, *13*, 749. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030749>
- (6) de Pedro, L.; Perera-Fernández, L.G.; López-Gallego, E.; Pérez-Marcos, M.; Sanchez, J.A. The Effect of Cover Crops on the Biodiversity and Abundance of Ground-Dwelling Arthropods in a Mediterranean Pear Orchard. *Agronomy* **2020**, *10*, 580. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040580>
- (7) Abad, J., Hermoso de Mendoza, I., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *OENO One*, *55*(1), 295–312. <https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.3599>

Carbocert – Quantificação e certificação do carbono orgânico em solos agrícolas mediterrânicos

Breve descrição do GO

O objetivo geral do projeto Carbocert é identificar estratégias de gestão para aumentar o carbono sequestrado e armazenado nos solos agrícolas e nas estruturas vegetais fixas e permanentes das principais culturas mediterrânicas (azeitona, citrinos, trigo, arroz, amêndoa e vinha), bem como estabelecer metodologias para quantificar e certificar estas remoções. Tudo isto visa a necessidade de adaptação do setor ao novo cenário das alterações climáticas, caracterizado por condições meteorológicas extremas na zona do Mediterrâneo.

Benefícios

O aumento do sequestro de carbono orgânico torna os solos mais resistentes à erosão, aumenta a sua capacidade de retenção da água, melhora a sua fertilidade para as plantas e ajuda a melhorar a biodiversidade.

Adicionalmente, este projeto fornece uma metodologia que permite certificar o sequestro de carbono obtido através da aplicação das melhores práticas identificadas.

Fase de implementação

O projeto Carbocert foi concluído em dezembro de 2020.

Caixa de dados chave

Tema

Sequestro de carbono; adaptação às alterações climáticas; mitigação das alterações climáticas; cobertura vegetal; principais culturas mediterrânicas

Contexto

Região mediterrânica semiárida de Espanha, com sistemas agrícolas sazonalmente secos, solos com baixo teor de carbono orgânico e um elevado risco de degradação e desertificação das terras

Duração

2 anos (09/2018-09/2020)

Parceiros Envolvidos

Uma associação de agricultores, uma instituição pública de investigação agroalimentar, um instituto de formação e investigação agrícola, uma associação de agricultura de conservação, uma entidade de certificação e um organismo nacional de normalização

Orçamento

495 187,11 €

Particularidade

Metodologia inovadora de quantificação do carbono orgânico do solo para a certificação dos agricultores

Principais resultados alcançados ou esperados

- Foram identificadas metodologias específicas para a quantificação do sequestro e armazenamento de carbono, tanto nos solos agrícolas como nas estruturas permanentes fixas das culturas lenhosas.
- Guia de boas práticas destinado aos agricultores para a aplicação das diferentes estratégias de gestão agrícola validadas pelo projeto.
- Foi definida e implementada uma metodologia de certificação do carbono sequestrado, que tem em conta a evolução do carbono no solo e é aplicável tanto ao nível do agricultor como da exploração agrícola.

Materiais existentes

Vídeos

Apresentação do GO:

 https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ_channel=CLIMED-FRUIT

 <https://www.une.org/SiteAssets/PresentacionGOCARBOCERT>

Ligações Web

Apresentação do projeto:

 <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>

 <https://gocarboCERT.es/>

Outras leituras

Guia de boas práticas do Carbocert:

 https://www.une.org/Cooperacin_documentos/GUIA_CARBOCERT.pdf

Informações de contacto

Editor: Asociación Española de Normalización, UNE
C/ Génova, 6, 28004, Madrid (Espanha)
<https://www.une.org/cooperacion>

Autor(es): Nadia Blázquez Fernandez, Mónica Sanzo Gil

Contacto: coopera@une.org

Parceiros do projeto: Asociación Española de Normalización (UNE), AENOR, ASAJA, IFAPA, IRTA, AEAC:SV

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

